

DEDALUS Banco de Dados Bibliográficos da USP

AGUIA

 AGÊNCIA USP DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO ACADÊMICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 Identificação
Buscas

Resultados

 Preferências
Buscas Anteriores

 Catálogos
Meus Docs.

 Fale Conosco
Histórico

 Encerrar Sessão
Vocabulário

Ajuda

Adicionar Reg. Meus Docs.

Localizar

Salvar / E-mail

Registro Completo

Escolher formato:

[Padrão](#) |

[Ficha](#) |

[Formato Reduzido](#) |

[Nomes MARC](#) |

[Campos MARC](#) |

Registro 1 de 1

[← Registro Ant.](#) [Próx. Registro →](#)
No. Registro

001341679

Tipo de material

TESE

Entrada Principal

 ● [Nóbrega, Marcelo Araújo da](#)
Título

 ● [Diversidade de fitofisionômias e aspectos fisiográficos na região sudeste da Chapada Diamantina - BA.](#)
Imprenta

São Paulo, 2003.

Descrição

xii, 138 p.; il

Idioma

Português

Nota Tese/Diss

Tese (Doutorado)

Resumo

Este estudo aborda **aspectos** fitogeográficos **da região sudeste da** Chapa **Diamantina - BA**, especialmente uma caracterização das fitofisionomias, suas relações com fatores climáticos e **fisiográficos**, suas distribuições espaciais e parte **de** suas composições florísticas. Além disso, foi analisada a relação **da** fitomassa com dados espectrais e identificados os padrões **de** distribuição geográfica **de** algumas das espécies estudadas. No estudo das fitofisionomias, foram elaborados perfis-diagramas com informações **da** estrutura **da** vegetação e **da** composição florística. Foram estudadas 9 fitofisionomias: floresta estacional semidecidual, capão **de** floresta estacional semidecidual, campo cerrado, campo sujo **de** cerrado, campo limpo **de** cerrado, campo rupestre, caatinga, mata seca entre a caatinga e o cerrado e o carrasco. A área basal total das espécies destas fitofisionomias varia **de** 0,74 'm POT.2' **na** floresta estacional semidecidual, até 0,01 'm POT.2' no campo limpo, no campo sujo e no campo rupestre. A floresta estacional semidecidual apresenta o maior porte com quase 10% das plantas acima dos 15m, enquanto o campo limpo tem o menor porte com mais **de** 70% das espécies menores que 1m. Foram estudadas as relações das fitofisionomias com fatores climáticos, topográficos e pedológicos. Essas relações constaram **de** simples relações com duas variáveis e também multivariadas. A precipitação média anual varia **de** 575mm, **na** caatinga, a 1291mm, **na** floresta estacional semidecidual e no campo rupestre, enquanto a temperatura média anual varia **de** '19,9 GRAUS'C, no campo rupestre e **na** floresta estacional semidecidual, a '23,8 GRAUS'C **na** caatinga. As relações **de** vegetação com a topografia foram realizadas através **de** técnicas **de** geoprocessamento. Verificou-se que a maior parte dos tipos **de** vegetação **da região** (61%) situa-se acima dos 1000m e não muito relacionada a uma determinada declividade ou orientação **de** vertente. A altitude foi um fator evidente, mostrando, por exemplo, que a caatinga apareceu abaixo **da** cota dos 900m e o campo rupestre acima dos 1000m. As análises dos solos mostraram, **de** forma geral, que se tratam **de** solos bastante ácidos e poucos férteis. Os melhores solos quanto a fertilidade foram encontrados **na** caatinga, enquanto os piores estão no campo sujo. Quanto às profundidades são variadas, sendo profundos no campo limpo, no campo sujo, no carrasco e no capão **de** floresta estacional semidecidual e, aqueles rasos, presentes no campo rupestre, campo cerrado e **na** caatinga. Análises multivariadas com dados **de** solo, clima, vegetação e índice espectral mostraram relações mais completas entre as fitofisionomias estudadas. As análises mostraram que as florestas estacionais semidecíduas relacionam-se muito com a umidade, a presença **de** matéria orgânica nos solos e alta capacidade **de** troca catiônica e alta acidez potencial. Os tipos **de** cerrado apresentam relações próximas entre si, ao passo que, o campo rupestre **de** um lado, e a caatinga **de** outro, apresentam os extremos das relações com os outros tipos **de** vegetação **da região**. Os tipos ecotonais, como o carrasco e a mata seca entre a caatinga e o cerrado, apresentaram razoáveis relações entre si. A distribuição espacial **da** vegetação foi realizada através **de** técnicas **de** geoprocessamento em imagens **de** satélite LANDSAT-TM, no programa IDRISI. As fitofisionomias foram delimitadas numa imagem que combina bandas no vermelho e no

infravermelho próximo (índice **de** vegetação) e através **de** trabalhos **de** campo. Para elaboração dos mapas **de** vegetação, foram criadas 6 classes **de** índices **de** vegetação que correspondem a um ou mais **de** um tipo **de** fitofisionomia. Algumas das classes **de** índices **de** vegetação foram separadas, **de** modo que, toda a **diversidade da** vegetação **na região** pudesse ser observada nos mapas. Sendo assim, criou-se 11 classes **de** cobertura vegetal: agropecuária, mata seca, caatinga, mata seca entre a caatinga e o cerrado, campo cerrado, campo sujo, campo limpo, campo rupestre, carrasco, florestas estacionais semidecíduais baixas incluído matas **de** galerias e **de** maior porte e, mosaico **de** savanas arborizadas/matras baixas. As classes que predominam são florestas estacionais semidecíduais baixas/matras **de** galerias e campo limpo. No que diz respeito a composição florística, foram identificadas 164 espécies, 137 gêneros distribuídos em 60 famílias. A maioria dessas espécies foram exclusivas **de** uma

determinada fitofisionomia, sendo a vegetação **de** carrasco a que apresentou o maior número **de** espécies comuns a outro tipos **de** vegetação. A maior parte das espécies identificadas apresenta um padrão **de** distribuição geográfica amplo, englobando províncias ou regiões inteiras do Reino Neotropical. No entanto, um número considerável **de** espécies são endêmicas **da Chapada Diamantina**. As relações entre a fitomassa e índices **de** vegetação mostraram-se altas entre comunidades campestres (campo sujo, campo limpo e campo rupestre), enquanto que, as relações **da** área basal total com os índices **de** vegetação em todas as fitofisionomias estudadas, foram menores

Nota Local**Departamento****Assunto**

Botânica

BIB BOTANICA

- [BIODIVERSIDADE -- CHAPADA DIAMANTINA \(BA\)](#)

- [GEOPROCESSAMENTO](#)

- [GEOGRAFIA FÍSICA](#)

- [FITOGEOGRAFIA](#)

Autor Secundário

- [Meguro, Marico](#)

Acervo Geral[Todos os itens](#)**Itens na Biblioteca**[IB-Instituto de Biociências](#) **Unidade USP**IB -- INST **DE** BIOCÊNCIAS**Escolher formato:**[Padrão](#) |[Ficha](#) |[Formato Reduzido](#) |[Nomes MARC](#) |[Campos MARC](#)[◀ Registro Ant.](#)[Próx. Registro ▶](#)

[Encerrar Sessão](#) - [Preferências](#) - [Fale Conosco](#) - [Ajuda](#) - [Ex Libris](#)
[Buscas](#) - [Resultados](#) - [Buscas Anteriores](#) - [Catálogos](#)